

HARUN ABDUR-ROZIQ VA UNING “HUSNUS-SIYAG'O FII FUNUNIL-BALAG'O” ASARIDA BALOG'AT ILMINI SODDA O'RGATISH MASALASI

Shahnoza Muhitdinova,
Alfraganus universiteti Sharq filologiyasi
kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. O'z zamonasining yetuk va mashhur olimlaridan bo'lgan misrlik Harun Abdur-Roziqning arab tili ilmlariga oid “Almabadi'un-naafi'a fii tas'hihil mutola'a”, “Unvanuz-zorf fii ‘ilmis-sorf” kabi juda qimmatli asarlari ulamolar, tilshunoslar hamda tolibi ilmlar huzurida diqqatga sazovor va manfaatli asarlardan hisoblanadi. Ushbu maqolamizda uning asarlari orasida deyarli o’rganilmagan “Husnus-siyaag’o fii fununil-balag’o” asari haqida, undagi balog’at ilmining mavzularini sodda o’rgatish uslublari, hozirgi kunda arab tilini chuqur o’rganishda bu kitobning foydali tomonlari xususida so’z boradi.

Kalit so’zlar: Harun Abdur-Roziq, “Husnus-siyaag’o”, balog’at ilmi, ma’oniy, bayan, badi’, fasohat.

Annotation: « Almabadi'un- naafi'a fii tas'hihil mutala'a» and « Unvanuz-zorf fii ilm-sorf» are very valuable. They are related to Arabic language sciences by Harun Abd ar-Raziq who is one of the mature and famous Egyptian scientists of his time. His works are noteworthy and interesting for scholars, linguists and students of science. In this article, we will talk about the work «Husn as-siyagha fii funun al-balagha» which is hardly studied among his works. It is about the simple teaching methods of the science of Balagha in it, about the useful aspects of this book for the in-depth study of the Arabic language today.

Key words: Harun Abd ar-Raziq, “Husn-as-siyagha”, science of Balagha, ma’ani, bayan, badi’, fasaha.

Аннотация. Произведения «Алмабадиун-наафия фии тасхилил муталаа» и «Унвануз-зорф фии илмис-сорф», относящиеся к научным направлениям арабского языка, написаны Харуном Абдур-Разиком, одним из выдающихся и известных египетских ученых своего времени, очень ценны и интересны для ученых, лингвистов и студентов-исследователей. В этой статье мы поговорим о произведении «Хуснус-сияага фии фунунил-балага», которое мало изучено среди его произведений, в котором представлены простые методы преподавания науки о Балаге, о полезных аспектах данной книги для углубленного изучения современного арабского языка.

Ключевые слова: Харун Абдур-Разик, «Хуснус-сияага», наука о Балаге, маъаний, байан, бадиъ, фасаха.

Tarixga nazar solsak, arab tili o'zining rivojlanish bosqichlarida bir qator ilmlarni o'z ichiga qamrab olgan. Sharqda, balog'at ilmi bu tilni o'rganishda sarf, nahv va lug'atshunoslikdan so'ng muhim mavqega ega bo'lgan ilmlardan hisoblanadi. Shu sababdan, balog'at ilmi qadimdan arab tilshunoslari, adabiyotshunoslarining diqqat markazida bo'lgan. Buyuk olimlar bu ilmning rivojlanishi, chuqur o'zlashtirilishiga bor kuchlarini sarflab, munosib hissalarini qo'shganlar. Unga bag'ishlab durdona asarlar yaratilgan.

Balog'at ilmi o'zi qanday fan va uning dolzarbligi nimada? Dastavval, shu savolga o'zimizning qadrdon ona tilimiz, ya'ni o'zbek tili misolida javob bersak. Biz o'zbeklar kundalik hayotimizda ba'zi frazeologik iboralarni qo'llab turamiz. Masalan, tilimizda “miyasini qoqib, qo'lga berdi” jumlasini asli tili o'zbek bo'lganlar juda yaxshi tushunishadi. Ya'ni, xalqimizda bu ibora “so'rayverib, miyasini charchatdi”, “sergapligi bilan bezdirdi”, ma'nosida qo'llaniladi. Lekin, tasavvur qiling, bizning tilimizni o'rganayotgan xorijlik muta'allim bu iborani ko'chma emas, o'z ma'nosida tushunishi turgan gap. Demak, bundan ko'rinadiki, balog'at ilmi so'zlarning eng nozik qirralarigacha o'rganadi. Ushbu ilm bizga Qur'oni Karim va hadisi sharifning, fasohatli she'rlarning mazmunini chuqur anglab

yetishimizda yordam beradigan ilm, desak mubolag'a bo'lmas. Qadimdan arablar bir-birlari bilan qochirma gaplar, balog'atli hamda fasohatli she'rlar bilan musobaqalashishgan. Bu bilan ularning qanchalik darajada bolig'u fosih ekanliklari ma'lum bo'lgan.

O'tmishdan bizga ma'lum bo'lishicha, balog'at ilmining tarkiban va tartiban bir asarga jamlanib, ilmiy jihatdan yetuk darajaga kelishi ulug' allomalar- Jurjoniy va Sakkokiylarning buyuk mehnatlari ortidandir. Imom Abulqodir Jurjoniy bu borada o'zining "Asror-ul-balog'a" asarini yaratgan. Yana bir o'z davrining yetuk olimi Sakkokiy esa "Miftaah-ul-ulum" asarida ma'lumotlarni takomillashtirdi, boblarni tartibga keltirdi.

Yetuk olim Harun Abdur-Roziq haqida

O'zining ta'liflari bilan nomini tarix zarvaraqlariga bitib ketgan va balog'at ilmining rivojlanishiga munosib ulushini qo'shgan zotlardan, yetuk olimlardan biri - Harun Abdur-Roziqdir. U kishi hijriy 1249-1336 yillar va milodiy 1823-1918 yillarda yashab o'tgan. Harun bin Abdur-Roziq bin Hasan bin Abi Zayd al-Banjaviy al-Azhariy Misrning Soid muhofazasi, Banja shaharchasida tug'ilgan. Qur'oni karimni mukammal yod olgan, dunyoga mashhur Azhari sharifda tahsil olgan. Shayx Al-Azhar, shayx al-Ashmuniy kabi o'z davrining yetuk olimlaridan saboq olgan. Keyinchalik "Muhandisxona" maktabida tolibi ilmlarga ta'lim bergan. "Al-azhar"da ulug' ustozlar bilan tolibu tolibalarga bilimlarini ulashgan. Azhari sharifda majlis hay'atidagi 30 ta katta ulamolar ichida a'zo qilib tanlangan zotlardan bo'lgan. Tarixchi, vazir Ali Basha Muborakka "Al xutot-ut-tavfiyqiyya 'alamud-din" kitobini ta'lif qilishga yordamchi bo'lgan. Shu ishlari bilan ham bu kishi ko'p mashhur bo'lib ketgan.

Ta'lifotlari xususida so'z yuritsak, bu olimning sarf, nahv hamda balog'at ilmlari bo'yicha "Unvan-uz-zorf fii ilm-sarf", "Husnus-siyag'o fii fununil-balag'o", "Almabadi'un-nafi'a fii tas'hihil mutola'a", "As'halut turuq lita'liymi mabadi' an-nahv val-i'rob" kabi manfaatli asarlarida muhim mavzular sodda tarzda

yoritib berilganki, mutolaa vaqtida o'quvchi malollik va og'irlikni his qilmaydi. Ulug' olim 1918-yilda Qohirada vafot etgan.

“Husnus-siyag'o fii fununil-balag'o” asarida balog'at tarkiblari

Harun Abdur-Roziqning kitob ta'lif qilishda mahorati juda ham ajoyib va oson usuldadir. “Husnus-siyag'o fii fununil-balag'o” asari balog'at ilmida boshlangich o'quvchi uchun eng sodda uslubda yozilgan kitoblardan, desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki, talxis, ya'ni balog'at ilmidan klassik kitoblarni o'qigan kishi bu asarning naqadar manfaatli va qadrli ekanini juda yaxshi biladi. Muallif bu asarda mahoratni yengillashtirib, shu bilan bir qatorda, tartibni ham yo'qotmagan. Asarda uch muhim turkum tushunarli uslubda sharhlangan. Bular:

- 1) المعاني *ma'oniy*
- 2) البيان *bayon*
- 3) البديع *bade'*

Muallif arab tilida so'zlarning fasohatli bo'lishida quyidagi kamchiliklarga yo'l qo'ymaslikni misollar bilan yoritib beradi:

1. Harflarning uyg'unsizligi تنافر الحروف

Bunda harflar talaffuzga og'ir bo'lib kelmasligi kerakligini aytib o'tadi. Masalan, استَشْرَر - ko'tarildi, التَّعْنَةُ - taqinchoqlarning tovushini hikoya qilish kabi so'zlarni talaffuz etish hattoki arablarning o'zlari uchun ham mushkuldir.

2. Notanishlik الغرابة

Bunda arab tiliga o'xshamagan so'zlar uchrashi e'tirof etiladi. Masalan, السُّفْرَقُ - makkajo'xori sharbati, - الجِرَشَى - jon so'zlari arab tilida mavjud birorta so'zlar tarkibiga to'g'ri kelmaydi

3. Sarf o'lchovining buzilishi مخالفة القياس الصرفي

Bunda, so'zlarning sarf vaznlariga tushmasligi ko'rsatiladi. Masalan, مَبْيُوعٌ so'zida sarf qonunlariga amal qilinmagan. Aslida, مَبِيعٌ bo'lishi kerak edi.

Shuningdek, olim kalomning tarkiblariga ham alohida e'tibor berib, uning - خبر xabar va إنشاء inshoga bo'linishini, har biriga kiruvchi bo'limlarni ham alohida

misollar bilan sanab o'tadi. Jumladan, xabarga fe'l zamonlari xabarining berilishi, musnad va musnad ilayhning holatlari, ularning ma'rifa bo'lib kelish holatlari, muqaddam bo'lib kelishi haqida ham batafsil namunalar asosida tushuntirilgan. Masalan,

سرور في دارك. Hovlingda xursandchilik. Bu jumlada سُرُوْر so'zining muqaddam qilinishini xursandchilik xabarini tezlashtirish uchun bo'lganligi eslab o'tiladi.

حرب في بلدك. Yurtingda urush. Ushbu jumlada esa yomonlikning xabarini tezroq aytish uchun urush so'zi muqaddam qilingan.

Bundan tashqari, fe'ning taalluqlari, ya'ni maf'ullari gohida muqaddam qilinishi, gohida hazf bo'lishi shartlari keltiriladi. Inshoga ta'rif berishda talabiy va g'oyru talabiyarga bo'linishiga ham izoh beriladi. Amr va nahiy fe'llarining muhim qismlari yoritiladi. Kitobda yana ta'kid, atful bayon, badal kabi qoidalar ham tilga olinadi.

Kitobning yakuniy qismida فن البديع bade' fani haqida ma'lumotlar keltirilib, uning kalomni go'zal qilish yo'llari ekanligiga, lafziy va ma'naviy muhassinotlar haqida ham ma'lumotlar beriladi. Quyidagi shery parcha ham balog'at ilmining naqadar ajoyib, mukammal ilm ekanligini tasdiqlaydi:

قَالُوا افْتَرِحْ شَيْئًا نُجِدْ لَكَ طَبْخَهُ قُلْتُ اطْبُخُوا لِي جَبَةً وَ قَمِيصًا

Ma'nosi:

Dedilar: - Biron narsa taklif qilingki, biz uni pishirib berishni maromiga yetkazaylik;

Dedim: - Menga to'n va ko'ylak tikib bering.

Yuqoridagi bu jumladan bilishimiz mumkinki, arab tilidagi طَبَخَ fe'li faqat pishirmoq ma'nosida emas, balki kiyim tikib bermoq ma'nosida ham ishlatilar ekan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, arab tilini o'rganishda nafaqat sarf va nahv ilmlari, balki balog'atning ham beqiyos o'rni bor ekan. Bu ilm bo'yicha asarlar yetarlicha. Ammo, bu asarlar orasida "Husnus-siyag'a" mo'jazgina va muxtasar yozilgan bo'lsa-da, balog'at ilmiga tegishli barcha ma'lumotlarni o'z ichiga olgan, bu ilmda yangi bo'lgan mutolaa qiluvchilar uchun oson va sodda uslubi bilan ajralib

turadi. Bu kitob yosh muta'allimlar uchun balog'at ilmida birinchi va haqiqiy ustoz, ko'nikmasi borlar uchun eslatma bo'la oladi, deb bermalol ayta olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Harun Abdur-Roziq *حسن الصياغة في فنون البلاغة* "Husnus-siyog'a fii fununil balog'a" مركز تبصير 2023
2. Harun Abdur-Roziq *أسهل الطرق لتعليم مبادئ النحو* "As'halut-turuq fii mabadi'in-nahv val-i'rob" 2024 مركز تبصير
3. Harun Abdur-Roziq *في آداب البحث و المناظرة* "Fii adabil- bahsi val- munozara". مركز التبصير 2023
4. Harun Abdur-Roziq *عنوان الظرف في علم الصرف* "Unvan az-zorf fii ilm-as-sorf" مركز تبصير 2024
5. Salima Rustamiy. "Sharq filologiyasida balog'at ilmi nazariyasining asoschilari". Ilmiy maqola. O'zbekistonda xorijiy tillar - 2020. - №5 (34)
6. هارون عبد الرازق نسخة محفوظة 3 يناير 2021 على موقع واي باك ماشين
7. معجم المطبوعة 591 و الأعلام الشرقية 2:190 و المكتبة المزهرية 4: 89 و خطط مبارك 87-86:9